

Introducción al dossier derivado del IX Congreso Nacional “Discurso y política: presente y futuro de México y América Latina”

Karina Paola García Mejía
Universidad Autónoma de Querétaro, México
karina.paola.garcia@uaq.mx

Riccardo Pace
Universidad Autónoma de Querétaro, México
riccardo.pace@uaq.mx

En una época como la nuestra –en la que se ha vuelto un cliché hablar de la crisis de la academia y de la falta de vocación que se manifiesta en cada acto de sus protagonistas– algo sencillo y puramente académico como coordinar un dossier dedicado a “lingüística y discurso” para una de las revistas de nuestra Facultad se vuelve, para nosotros, un aliciente portentoso para la curiosidad y el aprendizaje y, por ende, el motivo de un profundo agradecimiento.

En primer lugar, agradecimiento para con ALED-México, la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Comité Editorial de *Semas. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, quienes nos encargaron una tarea que nos honra y que es causa de intensas emociones: la admiración por el compromiso y el rigor de las y los colegas que enviaron sus colaboraciones, así como el interés por sus temas de estudio y perspectivas de análisis.

En segundo lugar, agradecimiento para con la disciplina que ha sido objeto de esta convocatoria, el análisis del discurso, que, gracias a su mirada amplia y siempre avizora sobre los usos sociales y culturales del lenguaje permite profundizar en cómo la construcción y la difusión de sentido edifican realidades e identidades, jerarquías y poderes, pero también crea cotos de afirmación de lo propio, de reconocimiento de lo ajeno, y de diálogo, que ponen bajo los reflectores a individuos y comunidades otrora desatendidos. De esta manera, ofrece a apasionados, curiosos y profesionales de la materia una mirada transversal y multidisciplinaria, cuyas intersecciones y estratificaciones son un reflejo de la complejidad de la vida y de los fenómenos humanos estudiados.

Por último, pero no menos importante, agradecimiento para con todas y todos los autores de los textos que conforman este dossier, quienes han dado vida a un

diálogo serio y apasionante sobre cómo el discurso se torna una herramienta clave en manos del poder o de la ideología y, al mismo tiempo, un recurso fundamental para la educación intersubjetiva e intercultural, así como, de denuncia, lucha y reivindicación.

Eva Margarita Godínez López, de la Escuela Normal Oficial de Irapuato, en el artículo “El discurso evaluativo de formadores de profesores de educación física en presentaciones de pregrado”, se concentra en la evaluación y ahonda en cómo, dentro del campo de la enseñanza, esta se convierte en un componente medular de los procesos educativos, tanto por su función certificadora como por “su carácter formativo y su capacidad de regular el aprendizaje”. Por ello, examina los elementos léxico-gramaticales de 68 textos elaborados por docentes de la licenciatura en Educación Física en el ámbito del proceso de evaluación recepcional de los estudiantes de su programa educativo y, desde un enfoque funcional y sociolingüístico basado en la teoría de la valoración (atenta a qué se evalúa, cómo se hace, desde qué perspectiva se hace, así como a la intensidad y la intención relacional con qué se hace) busca una comprensión cualitativa del efecto pedagógico de la evaluación escrita. El momento, metodológicamente impecable y sustentado en un sólido aparato teórico y una atenta revisión bibliográfica, pone en evidencia que el discurso evaluativo escrito expresa “valoraciones, posicionamientos y formas de regulación pedagógica” instruccionales y sancionadoras que revelan un carácter jerárquico e institucionalizado que tiene un efecto modelador sobre “las relaciones pedagógicas, los criterios de desempeño y las trayectorias de formación docente”.

Laurence De Backer y Renata Enghels, de la Universidad de Gante, en “Hacia una visión integrada de la ideología y las metáforas en la comunicación periodística”, profundizan en el lenguaje metafórico del discurso periodístico para mostrar que este no depende solamente de la orientación ideológica (política) de los periódicos y/o de la intención persuasiva de los periodistas, sino de un sinnúmero de otros factores, a menudo imprevisibles. Para ello, siguen un método transversal que combina el análisis de discurso basado en corpus con el trabajo de campo etnográfico. El primero permite identificar (mediante el procedimiento lingüístico sistemático conocido como el método para la identificación de metáforas) y registrar cuáles son las metáforas que *El Diario*, un periódico binacional con sedes y lectores en México y Estados Unidos, utiliza al informar en torno al debate migratorio sobre el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El segundo, por su parte, se alimenta de la observación *in situ* de los procesos de escritura y edición de artículos sobre dicho programa, así como de conversaciones y (meta)reflexiones realizadas por los actores involucrados, notas

de campo, fotografías, entrevistas y documentos relevantes –como borradores de artículos– para dar fe de cómo los mismos periodistas y redactores explican el uso de dichas metáforas. Gracias a ello, las investigadoras muestran que la selección y el uso de las metáforas en las notas de *El Diario* no dependen solamente de la ideología del periódico y de las intenciones de sus reporteros, sino de una gama amplia de otros factores, como las actividades rutinarias de toda redacción periodística: la selección, la edición y la traducción de los artículos; o el deseo de los actores involucrados de enfatizar el mensaje y de cautivar al público.

Finalmente, el dossier se cierra con Lariza Elvira Aguilera Ramírez y Alfonso Ramírez Reyes, de la Escuela Normal Superior, quienes, en el texto “Los conocimientos previos en la clase escolar. Semiótica, estética y analogía”, dan vida a una reflexión teórica interdisciplinaria en la que se fusionan la mirada de la pedagogía, de la semiótica de la cultura, de la hermenéutica analógica y de la estética. Dicha reflexión se centra en el contexto escolar y en la importancia que en él asume un elemento que, a menudo, los docentes solemos subestimar, es decir, los conocimientos previos de los estudiantes, mismos que, según los autores del estudio, han de comprenderse como “signos culturalmente situados que configuran la identidad del sujeto y median en la construcción del sentido en el aula”. Gracias a esta propuesta el estudio, el espacio áulico se percibe como una semiosfera, es decir, como el crisol de un proceso de significación complejo y estratificado, que involucra la palabra y la memoria de la totalidad de quienes lo habitan, y, del mismo modo, se perfila como un espacio de encuentro entre lo propio y lo ajeno, de diálogo creativo, en el que la enseñanza se torna “traducción intersemiótica” de un nuevo saber en el código de los saberes previos, y el aprendizaje no atañe solo a la dimensión heurística, sino que también se configura como una experiencia ejemplar de tipo ético.

Al compartir este dossier con la comunidad universitaria de la UAQ y de otras instituciones, con los integrantes de ALED y el público en general, expresamos también nuestro agradecimiento a los lectores, seguros de que, como nosotros, hallarán en las páginas siguientes numerosos motivos de emoción e interés.

Santiago de Querétaro, 18 de noviembre de 2025